

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЬЯ В ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ МАХАЛЛИ

Сереева Гулжазира Адилбаевна

старший преподаватель, кафедры “Градостроительства
и ландшафтная архитектуры”

Ташкентского архитектурно-строительного института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590478>

Аннотация: В статье рассмотрена, современные тенденция сохранения и реставрации жилья, особенности инновационной модуляции в архитектуре в будущем, проблемы философии своего времени, представление о будущем архитектуры и ее прошлом, ее значение в современных отношениях, изменения в исторической городской архитектуре.

Комплексное улучшение жилищных условий в городах и сельской местности Республики Узбекистан является делом большой социально-экономической значимости и одним из важных направлений политики, проводимой нашим государством.

В современном развитии крупных исторических городов Республики Узбекистан решается ряд социально-экономических вопросов градостроительства. Гузары, махалли, являющиеся гражданским обществом, представляют собой самое справедливое социальное пространство, в полной мере учитывающее интересы и права человека, реализующее его извечную мечту - его надежды. В то же время развитие городов в Узбекистане ставит ряд актуальных вопросов, связанных с формированием структуры современных поселений.

Это расширение функциональных и планировочных структур жилых и общественных зданий, жилых кварталов, махаллей, оформление архитектурно-художественных аспектов на основе многовековых градостроительных традиций, а также сосуществование нашего народа как общности, соседства, приумножение национальных традиций и их действенность связаны с учетом градостроительных, природно-климатических условий и других особенностей Узбекистана.

Известно, что махалля издавна была формой правления. Институт местничества проводился на общинной основе и имел свои неписанные внутренние процедуры, одинаково законные для всех. Современные тенденции сохранения и реставрации жилья, особенности инновационной модуляции в архитектуре в будущем, проблемы философии своего времени, представление о будущем архитектуры и ее прошлом, ее

значение в современных отношениях, изменения в исторической городской архитектуре.

Изучение путей развития кварталов, их композиционно-средовых качеств и других архитектурных особенностей позволяет сделать вывод о том, что изучаемые объекты являются не только уникальными объектами в восточной архитектуре, но и играют важную роль в современной градостроительной практике.

Анализ современных способов формирования микрорайонов выявил, что многие из них не отвечают спросу. Прежде всего, это требования архитектурно-градостроительные и функциональные особенности, не учитываемые в регионах и местные социальные условия, что в конечном итоге привело к произвольному строительству зданий. Для них характерна деградация архитектурного наследия.

Поэтому для приведения районных центров и исторических улиц города, традиционной жилой застройки к совершенно единому решению предложено проводить их комплексную архитектурно-функциональную модернизацию в следующие этапы.

На первом этапе модернизации прежде всего учитывалась сочетаемость здания или сооружения с окружающей средой, его близость к памятникам архитектуры (индивидуальное состояние, расположение, функция здания). Он требует, чтобы общественные здания, торговые центры располагались на исторической территории города, не портили красоту архитектурных памятников, композиционную масштабность квартальных ансамблей, адаптируя каждое здание к квартальным ансамблям и размещая их соразмерно зданиям данного района.

Второй этап модернизации включает в себя реконструкцию жилых домов микрорайона. Это реставрация памятников архитектуры, парков и скверов, модернизация элементов искусства и жилищ, представляющих историческую ценность.

В результате исследований установлено, что градостроительное планирование находит отражение в индивидуальности городской среды, стилевой и ландшафтной гармонии кварталов, решении исходной пространственной среды, топографических особенностей застройки, традиционных художественно-исторических композициях, малых архитектурных ансамбли.

Проблема сохранения исторического наследия, особенно старых городских поселений, является одной из актуальнейших задач

современного градостроительства. «Исторической основой» города является район с многоэтажной застройкой, причем к наиболее общественным зданиям этой застройки относятся традиционные жилые дома. Именно они впоследствии формируют городскую структуру, к которой добавляются общественные здания и памятники прошлого. Наиболее распространенным типом построек являются жилые дома в исторических районах, которые часто трудно обслуживать из-за неустойчивости устаревших строительных материалов и нерешенных технических и инженерных задач.

В настоящее время основные здания в исторических городах остаются незащищенными как необходимый «исторический элемент» градостроительства. Это приводит к негативным последствиям, нарушая достоинство и самобытность национального зодчества. С учетом этого в ходе исследования были решены следующие практические задачи модернизации традиционного жилья:

- теоретические решения проблемы сохранения, реконструкции и организации ремесленных и частных гостиниц в исторических поселениях, преимущественно туристических маршрутах;
- практические рекомендации и выводы для проектировщиков, строителей и исследователей по реставрации и сохранению традиционных домов исторических городов;
- Проекты реконструкции поврежденной части города Самарканда, махаллей Багимайдон в районе мечетей Гори Амир, Рухабад и Тиллакори, Бибиханим, улица 8 Марта, Ювелирная;
- Рекомендации и проектные предложения по применению и использованию современных инновационных технологий в традиционном жилище, реализации функции умного дома.

Модернизация исторически сложившихся традиционных жилых зданий означает не их полную перестройку, придание им облика современных новых домов, а ремонт их старых, поврежденных и поврежденных частей и частей, приспособление к их структуре современных инженерных коммуникаций. Это связано с тем, что другие современные потребности, отвечающие функции этого жилого дома, могут быть преобразованы в мастерскую народных художественных промыслов или домашнюю гостиницу. В любом случае модернизируемый жилой дом не должен терять свою историческую ценность и национальное архитектурное качество.

Выявлены следующие факторы и проблемы, влияющие на стоимость исторического городского жилья: экономическая незащищенность семьи, увеличение количества семей в здании (снос и увеличение площади), пренебрежение пожилыми людьми в жилище, непонимание культурная ценность здания, подражание европейским домам, их подход, с точки зрения градостроительства, сохраняется под влиянием соседних зданий.

Предприниматели и строители скупают старые дома и строят на их месте сложные, отсутствие коммуникаций (канализация, газ и вода) в большинстве исторических домов, использование экономически выгодными домовладельцами зарубежных строительных материалов, воздействие природных факторов (землетрясение, осадки), грунтовые воды), влияние дорожно-транспортной системы, отсутствие единой приоритетной системы строительных работ в исторических городах, снижение контроля за историческими поселениями.

Для развития и восстановления исторической городской жизни разработаны следующие комплексные решения и программы: рассмотрение правительством программы развития исторического города, разработка управленческого плана развития исторического города, разработка генерального плана должно быть организовано развитие исторического города.

Вводить предметы, связанные с реконструкцией жилья в исторических городах, прививать в наших школах материальные и нематериальные ценности, наши культурные ценности и преподавать их как учебники, проводить разъяснительную работу с населением, оказывать материальную и моральную поддержку населению, обеспечивать его долгосрочные льготные микрокредиты, отделение, организация ремесел в исторических домах, восстановление исторических поселений на основе традиций.

Список используемой литературы:

1. Мусурманкулов Ф.В. Махалля – важный субъект самоуправления граждан // Молодой ученый. - 2013. № 7.
2. Аҳмедов М. К. Ўрта Осиё меъморчилиги тарихи: Олий ўқув юрт учун ўқув қўлланмаси.— Т.: Ўзбекистон, 1995.
3. Аскарлов Ш.Д. Генезис архитектуры Узбекистана. -Т.: 2014. – С. 10.
4. Журнал «Строительство и архитектура» Узбекистана №10.
5. Маньковская Л.Ю. Типологические основы зодчества Средней Азии (IX–начало XX в.) Т.: Фан, 1980.